

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Філія “Літературно-меморіальний музей М. Булгакова” Музею історії міста Києва

РОЛЬ ХРАМУ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. КИЇВСЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА ПІД ЧАС ВОЄН ТА РЕВОЛЮЦІЙ (ДО 180-РІЧЧЯ ОСВЯЧЕННЯ)

Історія римо-католицьких храмів Правобережної України складна і нерідко більш трагічна, ніж культових споруд інших конфесій та віросповідань. Причина такої ситуації досить проста. Захоплені Російською імперією землі колишньої Речі Посполитої сприймалися новою владою як такі, що підлягають “перевихованню”, і цей процес тривав, правду сказати, не надто успішно, від кінця XVIII ст. і аж до розпаду Радянського Союзу. А оскільки римо-католики загалом і поляки зокрема вважалися з огляду на інше віросповідання подвійно небезпечним елементом, то і ставлення до Римо-католицької церкви з боку Російської імперії було неприязне. Якщо ж говорити про колишні польські землі, включені до імперії, то й поготів католики сприймалися як потенційні заколотники, внутрішні вороги, елемент, якого, на жаль, не можна повністю позбутися, проте треба якомога сильніше утискати, оскільки церква ставала єдиним місцем легального зібрання “ненадійного” польського елемента та нерідко рупором його ідей звільнення вітчизни від гніту царату. З настанням радянської влади ситуація погіршилася, католицьку ієрархію на території України було повністю винищено, і київські віряни знаходилися у фактичному підпіллі аж до 1969 р., коли було офіційно дозволено зареєструвати першу і останню “радянську” римо-католицьку громаду Києва. 1991 р. собор Святого Олександра офіційно було повернуто у користування громади і, здавалося, часи лихоліття минули, але в реальності вони лише тимчасово відступили і згодом поверталися не раз – тепер уже для всього міста та країни.

За час Незалежності України храм перетворився на один з центрів українського патріотизму та знов став осередком самооборони населення, а сама парафія – спільнотою, що підтримує будь-який справедливий та демократичний рух.

Оскільки собор знаходиться у середмісті, то відповідно його не оминули події жодного з серйозних громадянських і збройних конфліктів, які відбувалися за час його існування. Тривала перерва в історії парафії (1937–1991), коли будівля не належала громаді – виключив її, як культову споруду, з обставин Другої світової війни. Проте храм у ролі власне храму і його парафіяни та духовенство як громада, пережили події Польського (Січневого) повстання 1863–1864 рр., Першої світової війни, багаторазової зміни влади у Києві у період Визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.), а також, вже у XXI ст., події Помаранчевої революції 2004–2005 рр., Революції гідності 2013–2014 рр., Російсько-Української війни, що триває від 2014 р. і нарешті, у рік 180-річчя освячення собор Святого Олександра став свідком повномасштабного вторгнення на територію України путінської Росії і нової осади Києва. Звернімося до того, як його громада переживала і переживає ці буремні часи.

У XIX ст. парафія так чи інакше була пов’язана з польським визвольним рухом, якщо не прямо, то опосередковано – зі зрозумілих причин: переважна більшість її прихожан були поляками. Далеко не всі вони розділяли ідеї боротьби Польщі за відновлення незалежності, але повстання 1863 р. зачепило майже кожен польську сім’ю. Мало хто усвідомлює зараз, наскільки це була грандіозна подія для наступних поколінь. Вона зберігала свою значимість до самого здобуття Польщею незалежності у 1918 р. проте повстанню передували численні підготовчі етапи, і окремі випадки попередніх років свідчать про те, як поступово накопичувалася критична маса. Так, наприклад, у вересні 1863 р. за пияцтво було арештовано прапорщика Чернігівського полку В. Бельського, при обшуку в якого було виявлено, зокрема, фотокартку, на якій зображено велику групу цивільних та військових осіб. При допиті з’ясувалося, що це фото студентів, випущених з-під арешту, який вони відбували у Київській фортеці 1862 р. На ньому зображені самі колишні арештанти і караул з числа Чернігівського

полку, який здійснював їхню охорону¹. Це фото вперше було опубліковано 2013 р. у виставці архівних документів, присвяченій 150-річчю початку Польського повстання 1863–1864 рр.²

Іл. 1. Група студентів, випущених з-під арешту у Київській фортеці та офіцерів охорони. 1862 р.³

Іл. 2. Отець Теофіл Скальський (бл. 1917 р.)⁴

Студенти відбували покарання за спів релігійного патріотичного гімну (найімовірніше, “Боже, що Польщу”) саме у київському костьолі. Архівні документи зберігають чимало відомостей про “неналежну” поведінку парафіян і духовенства римо-католицьких приходів Київщини, Поділля та Волині у цей період. Головними “злочинами” вважалися патріотичні проповіді та молитви. Але єдине фото учасників подібної акції, відоме на сьогодні – це саме фото парафіян собору Святого Олександра.

Куди більш страшними і масштабними подіями була Перша світова війна та період Визвольних змагань, який став також часом становлення нової Польщі. Всі зміни влади у Києві періоду 1917–1921 рр. проходили на очах громади та духовенства парафії Св. Олександра і її настоятеля у 1913–1926 рр. – о. Теофіла Скальського, який залишив безцінні спогади “Terror i cierpienie” (“Терор і страждання”), з яких ми можемо дізнатися про бурхливе життя київських католиків першої чверті ХХ ст. Серед іншого він описує створення “Польського комітету допомоги жертвам війни”, членами якого стали перш за все його парафіяни.

Комітет мав на меті допомогу численним польським переселенцям, які бігли до Києва від військових дій з територій Польщі, що перебувала під владою Пруссії та Австро-Угорщини, і вимушені були жити у нелюдських умовах у холодних павільйонах Всеросійської виставки 1913 р., на Троїцькій площі. Характерною є реакція на створення комітету генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, який кричав на ініціаторів створення комітету, звинувачував їх у сепаратизмі та грозив їм покаранням⁵, проте о. Скальський знайшов спосіб організувати комітет за допомогою великого князя Миколи Миколайовича. Це, напевно, був останній конфлікт Римо-католицької церкви і російської царської влади. Наближалися революційні часи.

Яскраво описує о. Теофіл атмосферу громадянського і національного підйому, яка панувала у Києві у 1917 р. Опис “демократичної демонстрації”, що пройшла вулицями Києва орієнтовно влітку 1917 р. (більш точної дати Скальський не подає: “Вже об 11 годині я

Іл. 3. Отець Роман Малішевський (бл. 1917 р.)

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 813, спр. 286, арк. 1-5.

² До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 р.р. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_150_pochatku_Polskiego_powstannya_1863-1864.php

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 813, спр. 286, арк. 5.

⁴ Album kapłanów diecezji Łucko-Zytomierskiej i Kamienieckiej / zebrał i ułożył Jerzy Filipowicz. Kijów, 1917. S. 12.

⁵ *Teofil Skalski. Terror i cierpienie*. Lublin-Rzym-Lwów, 1995. S.109.

зайняв хороший пункт спостереження у вікні в одних моїх знайомих на головній вулиці, Хрещатику, навпроти вулиці Прорізної. А демонстрація мала йти від вулиці [Великої] Васильківської, від костюлу Св[ятого] Миколая, через Хрещатик і на площі перед пам'ятником Олександрю II розділитися і розходитися бічними вулицями. Проїшли війська Київського гарнізону, проїшли представники усіх установ та організацій, двоголового орла несли, але без корони, а за ними – величезні групи всіх національностей; були й росіяни, але вони свого трикольного прапора чогось соромляться і не піднімають, українці із жовто-блакитними своїми кольорами, навіть латиші, литовці, чехи мали якісь спеціальні прапори і знаки. Нарешті йдуть наші, поляки: один з найшановніших людей у місті, пан Кароль Комарницький, хоча і старий, із зусиллям несе червоний прапор, на якому з одного боку майорить польський орел, а з другого – зображення Матері Божої Ченстоховської; на грудях в усіх учасників демонстрації – біло-червоні банти. Насправді багато в кого з глядачів-поляків сльози стояли на очах... (...) Від готелю Європейського польська демонстрація повернула по вулиці Трьохсвятительській; коли вони доходять до панорами Голгофи, з парку Святого Володимира, прямо біля мого костюлу Святого Олександра, вилітає зграя волоцюг (...), кидаються на наш прапор, хочуть його знищити, кричать: “Геть цю гуску!” Демонстрація, яка була у переважаючій більшості, природньо, захистилася від нападу, всі ввійшли до костюлу. Мій заступник, ксьондз Роман Малішевський заспівав: “Боже, що Польщу”, потім “Під Твою милість” і всі наші земляки заспокоєні і розчулені розійшлися по домівках.

Але в душі кожного лишилася якась гризота, якийсь присмак і неспокій, що зараза, яка йде з російського суспільства, котре вислало на цей захід багато чисто червоних прапорів, хоче взяти верх над усіма іншими напрямками думки і хоча б і силою вибитися у керівництво цієї визвольної революції”¹.

Численні зміни влади у 1918–1919 рр. парафія Святого Олександра переживала так само, як інші кияни. Незалежно від національних і політичних уподобань, мешканці міста намагалися випрацювати стратегію виживання за умов, що склалися. Нині, читаючи спогади о. Теофіла, багато хто матиме відчуття *déjà vu*, адже хоча під час осади Києва російськими військами у лютому-березні 2022 р., а також під час усієї збройної агресії Російської Федерації, що триває в період написання цієї статті, місто страждає набагато менше, але все ж таки умови перебування у ньому подібні до тих, що були за більш як сто років перед тим. Отець Теофіл пише: “Десять днів Київ бомбардують з-за Дніпра, це більшовики намагаються викурити з Києва якусь іншу владу. Вже встала електростанція, не діє водогін. Більше десяти багатопверхових сучасних будинків згоріло до тла. До мого костюлу Святого Олександра, який стоїть на горі, було вісім попадань, пробито баню, на вулицях лежать вбиті, до малої костюльної крипти з околиць знесли сім тіл, бо відвезти їх на кладовище неможливо. Тіло покійної пані

¹ Текст оригіналу: “Zająłem już o godzinie 11-tej dobry punkt obserwacyjny w oknie u pewnych moich znajomych przy najgłówniejszej ulicy, Kreszczatyku, naprzeciwko ulicy Proreznej. A defilady miały iść od ulicy Wasilkowskiej od kościoła św. Mikołaja, przejść csły Kreszczatyk i na placu przed pomnikiem Aleksandra II rozwiązać się i rozchodzić bocznymi ulicami. Przeszły wojska garnizonu Kijowskiego, przeszli przedstawiciele wszelkich urzędów i instytucji, dwugłowy orzeł niesiony, ale bez korony, a za nim ogromne zespoły wszelkich narodowości: są i Rosjanie, ale ci, trójkolorowego swego sztandaru czegoś się wstydzą i nie podnoszą, Ukraińcy z żółto-błękitnymi ich kolorami, nawet Łotysi, Litwini, Czesi jakieś specjalne przybrali odznaki i sztandary. Wreszcie idą nasi, Polacy: jeden z najpoważniejszych ludzi w mieście, pan Karol Komarnicki, choć stary i ledwo dźwiga sztandar amarantowy, na którym z jednej strony powiewa orzeł polski, a z drugiej wizerunek naszej Matki Boskiej Częstochowskiej; u piersi wszystkich polskich uczestników defilady – kokardy amarantowo białe. Naprawdę u wielu widzów Polaków łzy stanęły w oczach... (...) Od hotelu Europejskiego defilada polska zwróciła na ulicę Trzech Świętych; kiedy dochodzą do panoramy Golgoty, z parku św. Włodzimierza, tuż przy moim kościele św. Aleksandra, wypada szajka obdartusów... rzucają się na nasz sztandar, chcą go zniszczyć, wołają: “Precz z tą gęsią!” Defilada będąca w ogromnej większości naturalnie obroniła natrętów, wszyscy weszli do kościoła. Mój zastępca, ksiądz Roman Maliszewski zaintonował: *Boże coś Polskę...*, potem *Pod Twoją obronę...* i wszyscy nasi rodacy uspokojeni i rozczuleni rozeszli się do domów. Ale w duszy każdego pozostał jakijś zgrzyt, jakijś niesmak i niepokój, że zaraza, idąca z rosyjskiego społeczeństwa, co mnogie i czysto czerwone sztandary na ten pochód było wysłało, chce wziąć górę nad wszystkimi innymi kierunkami myśli i choćby przemocą wybić się na czoło tej rewolucji wyzwalającej.” Тут і далі переклад українською Г. Путової. Цит. за: *Teofil Skalski. Terror i cierpienie*. S. 116.

Колюмна-Чосновської, померлої від сердечного нападу через те страшне виття і гуркіт, які лунають при гарматних обстрілах, ми ледь довели до кладовища, пересуваючись лише під стінами будинків. Забезпечення усім бракує, а води, хоча це і січень, і зі снігу натопити не можна, бо зима виключно безсніжна. Закривши віконниці, сидимо всі у темному коридорі, де, як нам здається, є трохи більш безпечно. Готуємося до смерті, відмовляючи разом Хресну дорогу і всі інші молитви. Біля мене сидить угорець, ксьондз Капца, він вірить у надзвичайну результативність літанії до Імені Ісуса, отож відмовляємо і цю літанію. А зі Святою Месою буваємо не всі, бо лише дуже рано, коли затихає гуркіт гармат і клекіт кулеметів, декотрі ризикують перебігти через подвір'я до костюлу, у якому панує абсолютна пустка. Я набираюся сміливості і буваю з Месою щодня, причащаючи декілька, або трохи більше десяти осіб. Мій робітник, Гронський, входить до їдальні блідий і тримтячий, бо коли він ніс на вечерю через подвір'я з кухні кілька тих нещасних кльоцок, дурна куля пролетіла в нього просто над вухом, ніби питаючи: "Чи хочеш смерті?" У мене вдома днює і ночує багато сторонніх осіб, бо вибравшись до міста, не ризикують повернутися".¹

Також зі спогадів о. Теофіла відомо, що на бані собору розташовувався радіопередавач, про який духовенство навіть не здогадувалося, бо інженери, які працювали на поляків, встановили його під видом ремонту громовідводу. Передавач був запеленгований червоними, проте при обшуку нічого не знайшли. Лише за 20 років при зустрічі з одним з інженерів, що встановлювали передавач, о. Теофіл дізнався про те, що обшук був не випадковим.²

Як відомо, доля о. Теофіла склалася доволі щасливо порівняно з багатьма його співбратами, які були розстріляні у Києві, Сандармоху, або пропали без вісті у таборах. Його арештували у 1926 р., а у 1932 р. обміняли разом з військовополоненими, після чого він назавжди виїхав до Польщі, і завдяки цьому світ має зараз його мемуари.

1937 р. собор Св. Олександра був закритий для богослужінь, і аж до 1990 р. парафія не існувала. Відновившись фактично разом із встановленням Незалежності України, парафія мала вже зовсім інший національний склад, і щороку цей склад ставав дедалі більш українським, при чому переважна більшість парафіян мала і має нині патріотичні проукраїнські переконання. "Часом ікс" для храму став 2004 р., коли вперше нове покоління католиків зустрілося із революційними подіями у середмісті. Нині, коли ми розуміємо, що Помаранчева революція була лише репетицією справжньої боротьби, вона може здатися чимось наївним, проте насправді це був серйозний етап становлення української нації, і парафія Св. Олександра брала в цьому активну участь. Від першого до останнього дня подій двері храму були відчинені для їх учасників цілодобово, приїжджі ночували у соборі, парафіяни та духовенство на чолі з настоятелем о. Олександром Гурським годували людей, пускали грітися до класних приміщень. Багато парафіян із захватом сприйняли політичні зміни у країні та визначення європейського вектору її розвитку.

¹ Текст оригіналу: "Dziesięć dni Kijów jest bombardowany z Dniepru, to bolszewicy usiłują wykurzyć z Kijowa jakąś inną władzę. Już elektrownia stanęła, nie działają wodociągi. Kilkanaście wielopiętrowych nowoczesnych domów spłonęło do cana. W mój kościół św. Aleksandra, stojący na wzgórzu, osiem trafiło pocisków, przedziurawioną ma kopułę, na ulicach leżą zabici, do małej krypty kościelnej z pobliza zniesiono siedem trupów, bo odbywać eksportację na cmentarz niepodobna. Ciało ś. p. Pani Columna-czosnowskiej, zmarłej na serce z powodu tych strasznych wyć i huków, jakie sprawiają lecące i rozrywające się pociski armatne, ledwieśmy zaprowadzili na cmentarz, posuwając się tylko pod ścianami domów. A prowizacji wszystkim braknie, a wody, choć to styczeń i ze śniegu natopić nie można, bo wyjątkowo zima jest bezśnieżna. Pozamykawszy okiennice siedziemy wszyscy w ciemnym korytarzu, gdzie nam się wydaje, że jest bezpieczniej. Gotujemy się na śmierć, odmawiając wspólnie drogę krzyżową i wszelkie inne modlitwy. Siedzący obok mnie Madziar, ksiądz Kapca, wierzy w nadzwyczajną skuteczność litanii do Imienia Jezus; odmawiamy więc i tą litanie. A ze Mszą św. to bywamy nie wszyscy, bo tylko bardzo рано, kiedy znika gra armat i klekot kulmiotów, niektórzy ryzykują przebiec przez podwórce do kościoła, w którym zupełnie panują pustki. Ja nadrobię odwagę i bywam ze Mszą św. codziennie, komunikując kilka, kilkanaście osób. Służący mój, Groński, wchodzi do jadalnej sali błady i drżący, bo kiedy niósł na kolację rzez podwórko z kuchni tych mizernih klusek półmisek, błakająca się kula wprost bzyknęła mu nad uchem, jakby pytając: czy chcesz śmierci? U mnie w domu wiele dniuje i nocuje postronnych osób, bo wychyliwszy się na miasto już nie ryzykują wracać." Там само. S. 126.

² Там само. S. 127–128.

У ніч з 29 на 30 листопада 2013 р., утікаючи від міліціантів підрозділу “Беркут” протестанти, зокрема, намагалися сховатися і у соборі Св. Олександра, але оскільки вони не знали, де знаходиться вхід на плебанію, де розташована кнопка дзвінка, то не змогли потрапити до храму. Але наступної ночі собор уже був відчинений цілодобово, і у період піку протистоянь – від 18 до 23 лютого 2014 р. включно, там знаходився медпункт, а також пункт обігріву протестантів. Людей годували; до собору приносили і приводили поранених, їм надавали допомогу лікарі, що добровільно кілька днів провели тут завдяки рішучій позиції парафіян, настоятеля о. Віталія Безшкурого та вікарних священників.

Іл. 4. Прихожани парафії Св. Олександра на Майдані Незалежності. 3 грудня 2004 р. Фото Г. Путової

Іл. 5. Надання допомоги пораненому протестанту. Собор Святого Олександра. 20 лютого 2014 р. Фото Г. Путової

Іл. 6. Поминальна Св. Меса за героями Небесної Сотні. Целебранс – єпископ Станіслав Широкоградюк. 22 лютого 2014 р. Фото Г. Путової

22 лютого 2014 р. у соборі Святого Олександра відбулася урочиста поминальна Свята Меса за героями Небесної Сотні, яку очолив владика Станіслав Широкоградюк.

Російсько-українська війна, що розпочалася у березні 2014 р., відбилася на долі парафіян і самого храму, адже багато з членів громади стали військовими та волонтерами. Нарешті, в ході повномасштабного вторгнення росіян та осаді ними Києва, храм знов став центром гуманітарної допомоги. На вул. Костьольній нема жодного бомбосховища, тому місцеві жителі, особливо старі люди, яким було далеко йти до метро, ховалися під час обстрілів на плебанії та у самому храмі, хоча це був з практичної точки зору і сумнівний захист. Але так само, як 100 років тому о. Теофіл Скальський та його парафіяни – їхні нащадки воліли триматися купи та молитися, ніж ховатися поодиночці. У храмі також постійно діяла місія “Карітас-спес Україна”, привозився свіжий хліб, продукти, предмети першої необхідності, по які приходили жителі прилеглих вулиць, що не мали можливості придбати собі необхідне.

Слід відзначити мужність духовенства парафії, на чолі з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії єпископом Віталієм Кривицьким та настоятелем о. Станіславом Інжиєвським, включаючи тих священників, які є громадянами інших держав.

Храм завжди є центром життя, і хоча свій черговий ювілей собор Святого Олександра зустрічає, можливо, не так, як уявлялося, проте продовжує лишатися тим, чим є для парафії та околиць жителів усі ці роки – міцною фортецею, захистом, місцем підтримки та опори для всіх, хто бореться, хто тримається і захищає Київ та Україну від ворога. Справа ж істориків – невпинна фіксація подій, що відбуваються в нас на очах і у яких ми вимушені жити. Саме тому ви щойно прочитали ці сторінки.

Іл. 7. Вантажівка “Карітас-спес Україна” на площі біля собору Св. Олександра. Березень 2022 р. Фото “Лицарі Колумба”

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024